

STATE OF THE MAP BRASIL 2025

Salvador, Bahia

16 a 19 de Setembro de 2025

@sotm2025

CARTOGRAFIA SOCIAL E OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: UMA EXPERIÊNCIA COM ESTUDANTES DO 7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL REPÚBLICA DE PORTUGAL EM BELÉM DO PARÁ

ELIANE GAMA DA SILVA¹
ALINE REIS DE OLIVEIRA ARAUJO²

¹ IFPA – elianegama.geo@gmail.com

² IFPA - aline.araujo@ifpa.edu.br

A cartografia, enquanto linguagem gráfica e técnica de representação do espaço, desempenha um papel fundamental na mediação entre o conhecimento geográfico e a realidade vivida pelos sujeitos. Quando utilizada de forma crítica, participativa e situada, ela se torna uma ferramenta poderosa de leitura e intervenção no território, permitindo não apenas representar, mas também reinterpretar e transformar as dinâmicas espaciais [2]. Nesse sentido, a cartografia social emerge como uma metodologia pedagógica potente ao possibilitar que os sujeitos (inclusive crianças e adolescentes) expressem suas percepções, experiências cotidianas e demandas em relação ao espaço em que vivem e circulam. Trata-se de uma abordagem que valoriza o território enquanto espaço de vida, de relações sociais, de afetos, de pertencimentos, mas também de conflitos, desigualdades e exclusões. No contexto educacional, a inserção de práticas de cartografia social permite não só o desenvolvimento de competências geográficas, mas também o fortalecimento da cidadania e da consciência socioambiental, especialmente quando articulada a temas transversais contemporâneos, como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos pela Organização das Nações Unidas (ONU). Nesse contexto, os ODS 4 (educação de qualidade), ODS 11 (cidades e comunidades sustentáveis) e ODS 13 (ação contra a mudança global do clima), evidenciam a centralidade de uma educação transformadora, voltada para a equidade, a justiça socioespacial e a sustentabilidade. Esses objetivos dialogam diretamente com os desafios enfrentados no cotidiano escolar, particularmente em comunidades urbanas periféricas, frequentemente marcadas por vulnerabilidades ambientais, déficit de infraestrutura urbana e ausência de políticas públicas eficazes. A partir dessa perspectiva, este trabalho apresenta uma experiência pedagógica desenvolvida com estudantes do 7º ano do ensino fundamental da Escola Municipal República de Portugal, situada no bairro Marambaia, em Belém do Pará. A proposta foi elaborada e executada no âmbito do estágio supervisionado obrigatório III, vinculado ao curso de Licenciatura em Geografia, entre janeiro e março de 2025, em estreita articulação com o professor regente da disciplina e em consonância com os conteúdos previstos no currículo escolar. A atividade teve como eixo central a cartografia social, aliada ao uso de metodologias participativas e a plataforma OpenStreetMap (OSM) como referência para o mapeamento colaborativo e comunitário. Participaram da experiência três turmas do 7º ano, compostas majoritariamente por adolescentes residentes nas imediações da escola. A metodologia adotada baseou-se nos fundamentos da cartografia social [3][4] e da educação geográfica crítica [5], e privilegiou dinâmicas dialógicas, práticas reflexivas e valorização dos saberes locais. Inicialmente, foi realizada uma introdução teórica abordando conceitos-chave como mapa, território, lugar e a função social da cartografia. Em seguida, promoveu-se uma discussão coletiva sobre o território vivido, incentivando os(as) estudantes a refletirem sobre os trajetos cotidianos e os elementos que compõem suas paisagens urbanas. Cada dupla de alunos foi convidada a representar, por meio de desenhos manuais, o caminho entre suas casas e a escola, identificando elementos físicos, ambientais, sociais e culturais presentes nesse percurso. Os mapas produzidos revelaram uma diversidade de percepções sobre o território, incluindo canais e igarapés, áreas alagadas, ausência de calçadas, pontos de acúmulo de lixo, precariedade na mobilidade urbana, bem como locais de convivência e pertencimento, como praças, igrejas, campos de futebol e pequenos comércios locais. Durante a socialização dos mapas em sala de aula, emergiram discussões ricas sobre a qualidade de vida, os riscos ambientais enfrentados cotidianamente e as estratégias de resistência e adaptação dos moradores. A apresentação da plataforma OpenStreetMap permitiu ampliar a compreensão dos estudantes sobre o potencial do mapeamento colaborativo e da produção coletiva de dados geoespaciais. Embora os dados não tenham sido inseridos diretamente na plataforma, o contato com o OSM despertou o interesse pela cartografia digital, pela apropriação crítica das tecnologias

e pelo engajamento cidadão na produção de informações sobre o território. A experiência demonstrou que, mesmo sem domínio técnico da cartografia convencional, os estudantes possuem um conhecimento geográfico sensível, pautado na vivência, na experiência cotidiana e na observação atenta do espaço. Os mapas elaborados expressaram não apenas localizações, mas também sentimentos, memórias, inseguranças e vínculos afetivos, configurando-se como representações carregadas de significado. Essa abordagem contribuiu para promover uma educação geográfica mais próxima da realidade dos alunos, conectando os saberes escolares às dinâmicas territoriais locais e aos desafios globais colocados pelos ODS. Em relação ao ODS 4, a atividade promoveu uma aprendizagem significativa, ativa e crítica, respeitando os ritmos e conhecimentos prévios dos alunos. O ODS 11 esteve presente nas discussões sobre a mobilidade urbana, o direito à cidade e a necessidade de espaços urbanos mais inclusivos, seguros e acessíveis. Já o ODS 13 foi abordado a partir da percepção dos impactos das mudanças climáticas, como o aumento das chuvas, a intensificação dos alagamentos e a degradação ambiental dos canais e igarapés. A cartografia social mostrou-se, portanto, uma estratégia didático-pedagógica eficaz para aproximar os conteúdos curriculares das realidades territoriais dos estudantes, possibilitando o desenvolvimento de uma consciência geográfica crítica, cidadã e transformadora. Ao se basear nas experiências espaciais dos alunos, a prática fortaleceu o protagonismo juvenil, a leitura crítica do espaço e a capacidade de proposição de soluções para os problemas identificados. Além disso, a apresentação do OSM contribuiu para ampliar a noção de cidadania digital e de participação política, ao evidenciar a importância dos dados abertos e da colaboração na construção de cidades mais justas, resilientes e sustentáveis. Em contextos urbanos amazônicos, marcados por profundas desigualdades sociais e desafios ambientais complexos, a articulação entre cartografia social, educação geográfica crítica e os ODS constitui uma abordagem promissora para o ensino de Geografia na educação básica, reforçando o papel da escola como espaço de formação para a justiça socioambiental e a transformação social.

Palavras-chaves: Cartografia social; Educação geográfica; ODS; OpenStreetMap; Ensino fundamental.

Referências

- [1] CASTRO FILHO, Claudio Marcondes de. **Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável: uma leitura de política pública na chave da biblioteca escolar**. RDBCI: Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação, Campinas, SP, v. 16, n. 3, p. 355–372, set./dez. 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.20396/rdbci.v16i3.8650931>. Acesso em: 01 maio 2025
- [2] PASSINI, Elisabete. **Cartografia escolar e cidadania**. In: CASTELLAR, Sonia; PASSINI, Elisabete (org.). *Cartografia e educação*. São Paulo: Contexto, 2012.
- [3] HARLEY, J. B. **A nova natureza dos mapas: ensaios sobre a história da cartografia**. São Paulo: Edusp, 2005.
- [4] KAWAKAMI, Vera; FERREIRA, Alda Judith Alves. **Cartografia Social: um instrumento de reconhecimento de territórios e de construção de cidadania**. Boletim Gaúcho de Geografia, Porto Alegre, v. 33, n. 1, p. 71–84, 2007.
- [5] CALLAI, Helena Copetti. **Geografia: ciência da vida e da ação**. Porto Alegre: Mediação, 2013.
- [6] ONU – Organização das Nações Unidas. **Objetivos de Desenvolvimento Sustentável**. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>. Acesso em: 01 maio 2025.